

SO'Z OROMINI TOPGAN YURAK

(Abdulla Oripov xotirasiga)

Muallifi: Raximberdiyeva Shirinjon

Tungi osmon qoraydi sukutda,
She'rlaringni o'qir shamollar.
Yurak to'lqinida barcha satrda,
Yashar doim mingling hayollar.

Senga qalam emas, o'zingdan chiqqan,
Bir chin haqiqat dard edi doim.
O'zbekning ruhi so'zga aylangan,
Dunyo ko'rdi seni, sen esa o'yin.

Ko'nglimda tog'lar jim turardi goh,
Goh esa daryo bo'lib toshardi ular.
Qancha avlodingni uyg'otgan bu so'z,
Qancha yuraklarni condition edi.

Ey so'z ustasi, haqiqat nuri,
Sen ketding ammo, satrlar tirik.
Yurakdan bitilgan she'rlarning bari
Hayot sahifasiga bo'ladi bitik.